

¿HAY DIVERSIDAD DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL EN LOS ESTILETES MANDIBULARES Y MAXILARES DE LOS TRIATOMINOS (HEMIPTERA, REDUVIIDAE)?

IS THERE FUNCTIONAL ORGANIZATION DIVERSITY IN MANDIBULAR AND MAXILLARY STYLETS OF TRIATOMINES (HEMIPTERA, REDUVIIDAE)?

ELIS ALDANA¹, MARÍA PORRAS¹, JOÃO ARISTEU DA ROSA², FERNANDO OTÁLORA-LUNA^{1,3}, DELSY DÁVILA-VERA⁴, YZOLETH TORRES-VIELMA⁴, LEISALBA ZAVALA-MORILLO⁴, ROSA MENDOZA-BRICEÑO⁴

¹Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Entomología "Herman Lent", Mérida, Venezuela, ²Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP), Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Araraquara, SP, Brasil, ³University of Richmond, School of Art & Sciences, Department of Biology, VA, USA, ⁴Universidad de Los Andes, Vicerrectorado Académico, Centro de Microscopía Electrónica Ernesto Palacios Prú, Mérida, Venezuela
E-mail: otaloraluna@gmail.com / otalora@ula.ve / fotalora@richmond.edu

RESUMEN

En el presente trabajo se estudió el diseño estructural e implicaciones funcionales de los estiletes de triatominos (Hemiptera: Reduviidae, Triatominae) adultos, criados en condiciones de laboratorio, a partir de las descripciones morfológicas elaboradas mediante un estudio de microscopía de luz de alta resolución (MLAR) y microscopía electrónica de barrido (MEB). Se seleccionaron las siguientes especies (en función de sus diversas preferencias alimentarias): *Belminus ferroae* (entomofágico), *Rhodnius prolixus* (eurifágico), *Panstrongylus geniculatus* (comúnmente se alimenta de armadillos) y *Triatoma maculata* (ornitofágico y estenofágico). En todas ellas se observaron estiletes mandibulares y maxilares de cara ventral acanalada, estiletes mandibulares denticulados y más quitinizados en su extremo distal, así como estiletes maxilares laminares y más flexibles que los mandibulares. Además, se observó diversidad entre las especies estudiadas en cuanto a la longitud relativa entre los estiletes maxilares y mandibulares, y las características de los dientes en el extremo distal del estilete mandibular variaron según: robustez, tamaño y espacios entre sí. A partir de lo observado en estas cuatro especies se propone, visto como una adaptación estructural, un modelo morfoconstruccional generalizado del diseño de los estiletes mandibulares y maxilares para la subfamilia Triatominae.

PALABRAS CLAVE: Chipos, estiletes mandibulares, estiletes maxilares, tendencias evolutivas, morfología construccional, selección natural.

ABSTRACT

In this work, the structural designs of triatomine's stylets (Hemiptera: Reduviidae, Triatominae), and their functional implications, were studied based on the morphological descriptions elaborated by high-resolution optical microscopy and scanning electron microscopy (SEM). The following species were selected (according to their diverse feeding habits): *Belminus ferroae* (entomophagic), *Rhodnius prolixus* (euryphagic), *Panstrongylus geniculatus* (commonly feed on armadillos) and *Triatoma maculata* (ornitophagic and stenophagic). All of these species showed mandibular and maxillary stylets with a ventral grooved face, denticulate mandibular stylets and more chitinized at their distal end, as well as lamellar maxillary stylets which are more flexible than mandibular stylets. Length between maxillary and mandibular stylets varied between species; and robustness, size and spaces between teeth at the distal end of mandibular stylets also varied. Based on the observation of these four species, we propose a general morphoconstruccional model of mandibular and maxillary stylet design for the subfamily Triatominae.

KEY WORDS: Kissing bugs, mandibular stylets, maxillary stylets, evolutionary trends, constructional morphology, natural selection.

INTRODUCCIÓN

Los miembros de la familia Reduviidae invariablemente carnívoros, poseen un juego de cuatro estiletes, dos mandibulares y dos maxilares, organizados en el interior del rostro y funcionalmente implicados en picar y anclar, los primeros; y en eyectar saliva a través de un canal salivar dorsal y en succionar sangre o hemolinfa a través de un canal alimentario ventral, los segundos (Livingstone *et al.* 1998). Siguiendo la corriente neodarwinista cabría aceptar que la

forma y organización de los estiletes en los Reduviidae dependa de las adaptaciones alimentarias, suponiendo que las fuentes de alimentación han operado ejerciendo una presión selectiva para que sobrevivan y se reproduzcan más aquellas especies cuya organización de los estiletes satisfaga mejor que otras las funciones correspondientes. Como mínimo se esperarían ver, según este modelo, obvias diferencias órgano-funcionales entre las piezas bucales de los entomófagos y hematófagos. Y es que con base en este razonamiento se ha entendido que la

adaptación a la hematofagia, carácter común de todos los miembros de la subfamilia Triatominae, ha determinado la forma y función del aparato bucal de esta subfamilia. La propuesta neodarwinista no deja cabida para alguna tendencia interna, pues sujeta al azar del ambiente es la selección natural la que habría marcado la pauta de dicho proceso adaptativo (Andrade 2017). Sin embargo, Cobben (1978), a partir del estudio de los heterópteros, reconoce una tendencia evolutiva u ortogénesis en las modificaciones del aparato bucal de los triatominos y sus estrategias alimentarias, apartándose así de la tradicional explicación adaptacionista.

Considerando, por una parte, la diversidad de preferencias alimentarias entre los triatominos, donde *Belminus ferroae* Sandoval, Pabón, Jurberg & Galvão se inclina por la entomofagia al alimentarse preferiblemente de cucarachas y otros insectos, *Rhodnius prolixus* Stal se comporta como una especie eurifágica alimentándose de aves y mamíferos, *Panstrongylus geniculatus* Latreille está asociada en el medio silvestre a armadillos (Dasypodidae) y *Triatoma maculata* Erichson muestra una tendencia ornitofágica y estenofágica (Zeledón y Rabinovich 1981, Rabinovich *et al.* 2011, Sandoval *et al.* 2015). Y considerando, por otra parte, las diferentes explicaciones, adaptacionista y ortogénica, de la evolución del aparato bucal de los triatominos; nos hemos propuesto en el presente trabajo examinar mediante microscopía de luz de alta resolución (MLAR) y microscopía electrónica de barrido (MEB) la estructura, organización y morfología de los estiletes mandibulares y maxilares de triatominos adultos de las cuatro especies mencionadas, a fin de esclarecer si hay diversidad de organización funcional en sus diferentes aparatos bucales, y si esta diversidad se ajusta ceñidamente a sus variados modos de alimentación. Para atender a esta inquietud acudimos a la propuesta de Croizat (1964) quien reconoce que los cambios observados en la historia natural de las especies no responden en mayor parte a los requerimientos “inmediatos” del ambiente, sino que son derivados de procesos ortogenéticos. A propósito, Grehan (1984) señala que la “ortogenia” asociada a la noción de “tendencias inherentes”, incluida en la propuesta inicial de Darwin, ha sido subestimada por la ortodoxia post-darwiniana, a favor de la “selección natural”. Y es que Croizat vislumbra la *adaptación* como el resultado de dos componentes distintos, a saber, *a*) la ‘adaptación estructural’ que es primaria y ortogenética y *b*) la ‘adaptación ambiental’ que es secundaria y mediada por la selección natural.

Los resultados junto con el análisis que develamos acá, además de constituir un aporte experimental a las nuevas tendencias en biología teórica, son de interés para el conocimiento del comportamiento alimentario de los triatominos, aspecto fundamental en la dinámica de transmisión del agente causal de la enfermedad de Chagas, *Trypanosoma cruzi*, del cual todas las especies de esta subfamilia son potencialmente vectoras.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron seis individuos machos de cada especie (*B. ferroae*, *R. prolixus*, *P. geniculatus* y *T. maculata*) obtenidos de los insectarios del Laboratorio de Entomología “Herman Lent” y del Laboratorio de Ecología Sensorial – IVIC (Mérida, Venezuela). Los insectos fueron mantenidos en condiciones de laboratorio durante los siguientes períodos: cuarenta años *R. prolixus*, más de un año *P. geniculatus*, diez años *T. maculata* y dos años *B. ferroae*. Los individuos muertos por envejecimiento fueron preservados en alcohol absoluto, luego se disectaron las partes bucales mediante instrumentos entomológicos. Los estiletes una vez obtenidos de cada especie de triatominos, fueron fijados en una solución de etanol absoluto, donde permanecieron durante dos días. Se observaron mediante MLAR y MEB.

La nomenclatura morfológica usada está basada en Livingstone *et al.* (1998).

MLAR

Posteriormente, se procedió a colocar los estiletes sobre láminas portaobjetos para ser observados directamente a través de un microscopio de luz de alta resolución (Axiophot, Zeiss), realizándose el registro fotográfico digitalizado utilizando un software especializado (Delta Pix, Dpx ViewPro).

MEB

El material a estudiar fue deshidratado con alcohol etílico en concentraciones ascendentes de 30% a 100% v/v y finalmente con acetona al 100%. Inmediatamente fue transferido a un evaporador de vacío (Hitachi HUS-5GB), a través del cual se extrajo, durante 5 segundos, el componente húmedo restante, completando así la desecación del material. Eventualmente, para evitar la rehidratación del material, éste se almacenó en condiciones de vacío durante 48 h, hasta proceder a su ionización. Las muestras se metalizaron en un ionizador (Ion Coater IB-2) durante 5 minutos con vapores pulverizados de

oro utilizando una corriente 8 mA, hasta obtener una capa de oro con un espesor promedio de 150 nm. La observación se hizo con un microscopio electrónico de barrido (Hitachi S-2500) en el Centro de Microscopía Electrónica “Ernesto Palacios Prú” de la Universidad de Los Andes, Mérida, estado Mérida, Venezuela.

RESULTADOS

MLAR

Belminus ferroae

Morfología de los estiletes mandibulares: se observan en el extremo distal nueve dientes en orden creciente de tamaño y orientados hacia la región proximal; el extremo distal es más quitinizado en la región dentada, dada la menor flexibilidad y menor transparencia en relación a la región proximal (Fig. 1.1-2).

Morfología de los estiles maxilares: los estiletes maxilares son de mayor longitud que los mandibulares. El extremo distal es de forma lanceolada y biselada. Los estiletes son menos quitinosos dada la mayor transparencia respecto a los estiletes mandibulares (Fig. 1.3-4).

Rhodnius prolixus

Morfología de los estiletes mandibulares: se observan 18 dientes en orden creciente de tamaño e inclinados hacia la región proximal (Fig. 1.5). La región donde se localizan dichos dientes luce más quitinizada dada la menor transparencia comparada con las caras laterales del estilete (Fig. 1.6).

Morfología de los estiletes maxilares: los estiletes maxilares son de mayor longitud que los mandibulares. El extremo distal de los estiletes maxilares es biselado y se aprecia un septo cercano a dicho extremo. Es una estructura menos quitinosa a juzgar por la mayor transparencia y flexibilidad comparada con los estiletes mandibulares, y lo es mucho menos aun hacia la zona donde se encuentra el canal alimenticio (Fig. 1.7-8).

Panstrongylus geniculatus

Morfología de los estiletes mandibulares: se observan 11 dientes en orden creciente de tamaño e inclinados hacia la región proximal. La región donde se localizan dichos dientes luce más quitinizada dada la menor transparencia que la observada en las caras laterales del estilete (Fig. 2.1-2).

Morfología de los estiletes maxilares: los estiletes maxilares son de igual longitud que los mandibulares. De extremo biselado y presenta un septo cercano a dicho extremo. La forma encorvada, aunque en parte es un artefacto que resulta de la deshidratación por el calor de la lámpara del microscopio, da cuenta de ser menos quitinosa y por tanto más sensible al calor en relación al resto del estilete (Fig. 2.3-4).

Triatoma maculata

Morfología de los estiletes mandibulares: no se observan dientes por ser muy pequeños (ver más adelante en MEB) o encontrarse probablemente en la cara opuesta a la observada. Los estiletes son muy oscuros, lo cual da cuenta de ser fuertemente quitinizados (Fig. 2.5-6).

Morfología de los estiletes maxilares: los estiletes maxilares y mandibulares son de igual longitud. Los estiletes maxilares son delgados y muy quitinizados a juzgar por la poca transparencia. Se observa un septo cercano al extremo distal (Fig. 2.7-8).

MEB

Belminus ferroae

Morfología de los estiletes mandibulares: los estiletes mandibulares son denticulados en la región distal.

Morfología de los estiletes maxilares: los estiletes maxilares son acanalados en la cara ventral y en la punta se observa un espolón (Fig. 3.1-3).

Rhodnius prolixus

Morfología de los estiletes mandibulares: los estiletes mandibulares son denticulados en la región distal, los dientes están poco espaciados entre sí (Fig. 3.4).

Morfología de los estiletes maxilares: los bordes laterales del estilete maxilar son laminares y ondulados (Fig. 3.5).

Panstrongylus geniculatus

Morfología de los estiletes mandibulares: los estiletes mandibulares son denticulados en la región distal y acanalados en la cara ventral (Fig. 4.1-2).

Morfología de los estiletes maxilares: los estiletes maxilares son de punta biselada, poseen una cara dorsal de superficie corrugada y

presentan un septo cercano al extremo distal (Fig. 4.3-4; 5.1).

Triatoma maculata

Morfología de los estiletes mandibulares: los estiletes mandibulares son moderadamente

denticulados en la región distal y los dientes están notablemente espaciados entre sí (Fig. 5.2).

Morfología de los estiletes maxilares: los estiletes maxilares son de punta biselada y acanalados en la cara ventral (Fig. 5.3-4).

Figura 1. Microscopía de luz de alta resolución. *Belminus ferroae*. Estilete mandibular: región distal (1) y proximal (2). Estilete maxilar: región distal (3) y proximal (4). *Rhodnius prolixus*. Estilete mandibular: región distal (5,6). Estilete maxilar: región distal (7,8). d, dientes; ca, canal alimentario; cs, canal salivar; rm, región membranosa; rq, región quitinosa; rb, región biselada; sp, septo.

Figura 2. Microscopía de luz de alta resolución. *Panstrongylus geniculatus*. Estilete mandibular: región distal (1,2). Estilete maxilar: región distal (3,4). *Triatoma maculata*. Estilete mandibular: región distal (5,6). Estilete maxilar: región distal (7,8). d, dientes; ca, canal alimentario; rm, región membranosa; rq, región quitinosa; sp, septo.

Figura 3. Microscopía electrónica de barrido. *Belminus ferroae*. Estilete mandibular: región distal (1). Estilete maxilar: mitad distal (2) y extremo distal (3). *Rhodnius prolixus*. Estilete mandibular: región distal (4). Estilete maxilar: región media (5). d, dientes; ca, canal alimentario; rm, región membranosa; rq, región quitinosa; rb, región biselada; e, espolón.

Figura 4. Microscopía electrónica de barrido. *Panstrongylus geniculatus*. Estilete mandibular: región distal (1,2). Estilete maxilar: región (3) y extremo (4) distal. d, diente; rq, región quitinosa; rm, región membranosa; rb, región biselada; ca, canal alimentario; cs, canal salivar, sp, septo.

Figura 5. Microscopía electrónica de barrido. *Panstrongylus geniculatus*. Estilete maxilar (1). *Triatoma maculata*. Estilete mandibular: región distal (2). Estilete maxilar: región (3) y extremo (4) distal. d, diente; rq, región quitinosa; rb, región biselada; ca, canal alimentario; sp, septo; rb, región biselada.

DISCUSIÓN

Hasta donde nos ha permitido conocer la literatura publicada sobre este tema, el presente trabajo es la primera descripción comparada entre especies triatominas de los estiletes mandibulares y maxilares. Según Cobben (1978) las estructuras de los estiletes de las subfamilias que componen a la familia Reduviidae presentan evolución progresiva y paralela, señalando para la subfamilia Triatominae una tendencia (ortogénesis) hacia la pérdida de las barbas y dientes maxilares, reducción de los dientes mandibulares y ambos tipos de estiletes muy esculpados, lo cual sumado a las evidencias que aportan nuestro estudio permite considerar a esta subfamilia como una de las más apomórficas de

la familia Reduviidae.

Las observaciones mostradas en este trabajo coinciden con el diseño señalado por este autor, sin embargo se observaron diferencias entre las especies en cuanto a los dientes mandibulares que van desde desarrollados, muy numerosos y muy poco espaciados entre sí como en *R. prolixus*, a poco desarrollados y muy espaciados entre sí como en *T. maculata*, esta especie además presentó estiletes maxilares más quitinizados y fue la única en no presentar el extremo distal de estos estiletes biselados. *B. feroae* fue la única especie en presentar un espolón en los extremos de sus estiletes maxilares. El hecho de que en todos los casos los estiletes presenten características comunes a las

de los reduvidos como: cara ventral acanalada, estiletes mandibulares más quitinosos y denticulados, estiletes maxilares laminares y más flexibles, hacen suponer que la organización de los mismos es similar a la de cualquier hemíptero para conformar los canales salivar y alimenticio, propio de este grupo de insectos succionadores.

Livingstone *et al.* (1998) comparando los estiletes mandibulares de los tres grandes grupos de carnívoros entre los reduvidos como son los miriáfagos, los entomófagos y los hematófagos, proponen que dichos estiletes supuestamente dan cuenta de las diferentes estrategias alimentarias, sus respectivas preferencias de hábitats y su significado evolutivo en general. Sin embargo, estos autores no precisan exhaustivamente las relaciones entre las estructuras observadas y las funciones utilitarias que desempeñarían éstas en el modo de vida de cada grupo taxonómico. El desarrollo de una serie simple de dientes prominentes sobre el extremo de un estilete mandibular puntiagudo es interpretado por estos autores como un mecanismo de picada eficiente para pieles del hospedador altamente sensibles al dolor, sin embargo es de destacar que en *T. maculata* tal prominencia no fue observada aunque sí una hilera simple de dientes. Esto último, suponiendo que más de una hilera de dientes causaría mayores fricciones y por tanto mayores molestias al hospedador.

Con base en lo dicho arriba las diferencias encontradas entre los estiletes de las especies triatominas observadas en este trabajo no comprometen la organización funcional como hemípteros succionadores ni la viabilidad carnívora sobre las correspondientes preferencias alimentarias, no habiendo por tanto diversidad de organización funcional de los estiletes. Es difícil encontrar una relación obvia entre el diseño de, por ejemplo *B. ferroae* y su hábito preferentemente entomofágico, o entre el diseño de las piezas bucales de las otras especies y sus diversos hábitos hematofágicos. Posiblemente, la diversidad de formas observadas en las diferentes especies es exclusivamente ornamental (*lato sensu*), sin función utilitaria obvia (Otálora-Luna y Aldana 2017). Probablemente cada especie tiene ornamentos peculiares en sus estiletes heredados tendenciosamente a través de su propia historia natural.

El diseño general único de la organización de los estiletes sirve para llevar a cabo la picada y succión de los hemípteros, independientemente de si se trata de fitófagos o zoófagos; obedeciendo ésto a que tal diseño esté regido más por factores morfoconstruccionales (*sensu* Seilacher 1970) que adaptativos. Lo cual es

consistente con las tendencias evolutivas y paralelismos observados por Cobben (1978) entre los reduvidos.

CONCLUSIONES

Tratando de darle respuesta a la pregunta del título, tal vez debamos decir que, apartando lo funcional-utilitario, sí habría una cierta diversidad de organización en las piezas bucales triatominas, pero ésta no estaría sujeta a la diversidad de modos de alimentación entre las especies. La variación observada entre las piezas bucales de las cuatro especies no le confiere a ninguna de ellas ventajas obvias, ni compromete la versatilidad del diseño succionador. De hecho, tal variación muestra signos de independencia frente a las presiones selectivas ambientales. Este despliegue ortogenético de diversidad morfológica es señalado por Croizat (1964) como parte de su propuesta de las adaptaciones estructurales, a las cuales están subordinadas las adaptaciones ambientales que moldea la selección natural.

AGRADECIMIENTOS

A Jorge Rabinovich.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANDRADE E. 2017. La teoría de sistemas en desarrollo: una vía para resolver la tensión entre las perspectivas “internalista” y “externalista” en la biología evolutiva. *Metatheoria*. 8(1):145-155.
- COBBEN RH. 1978. Evolutionary trends in Heteroptera. Part II Mouthpart-structures and feeding strategies. H. Veenman & Zonen B. V. Wageningen, pp. 407.
- CROIZAT L. 1964. Space, time, form: The biological synthesis. Publicado por el autor, Caracas, Venezuela, pp. 881.
- GREHAN J. 1984. Evolution by law: Croizat's “orthogeny” and Darwin's “laws of growth”. *Tuatara*. 27(1):14-19.
- LIVINGSTONE D, MURUGAN C, RAVICHANDRAN G. 1998. Diversity in the functional organization of the mandibular stylets of assasing bugs (Heteroptera: Reduviidae). *J. Bombay Nat. Hist. Soc.* 95(2):221-227.
- OTÁLORA-LUNA F, ALDANA E. 2017. The beauty of sensory ecology. *HPLS*. 39:20.

- RABINOVICH JE, KITRON UD, OBED Y, YOSHIOKA M, GOTTDENKER N, CHAVES LF. 2011. Ecological patterns of blood-feeding by kissing-bugs (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae). Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 106(4):479-494.
- SANDOVAL CM, NIEVES EE, GUTIÉRREZ R, JAIMES DA, ORTIZ N, OTÁLORA-LUNA F, ALDANA EJ. 2015. Morphometric analysis of the host effect on phenotypical variation of *Belminus ferroae* (Hemiptera: Triatominae). Psyche. <http://dx.doi.org/10.1155/2015/613614>
- SEILACHER A. 1970. Arbeitskonzept zur Konstruktions-Morphologie. Lethaia. 3(4):393-396.
- ZELEDÓN R, RABINOVICH JE. 1981. Chagas' disease: an ecological appraisal with special emphasis on its insect vectors. Ann. Rev. Entomol. 26:101-133.